

IDENTIFICACIÓN DE DATOS FALTANTES Y PROPUESTA DE IMPUTACIÓN PARA TASAS DE VACUNACIÓN EN UN ESTUDIO ECOLÓGICO PARA CUATRO PAÍSES DEL CONO SUR DE SUDAMÉRICA

RAMÓN ÁLVAREZ-VAZ^a, SILVIA RODRÍGUEZ-COLLAZO^b, HUGO DIBARBOURE ROSSINI^c

^aInstituto de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Gonzalo Ramírez 1926, Piso 1 Of. 20.1 CP: 11200
e-mail: ramon.alvarez@fcea.edu.uy
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2505-4238>

^bInstituto de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Gonzalo Ramírez 1926, Piso 1 Of. 20.1 CP: 11200
e-mail: silvia.rodriguez@fcea.edu.uy
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3871-6448>

^cEspecialista en epidemiología
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8077-9610>

En los estudios epidemiológicos con diseño ecológicos, es práctica habitual tener que trabajar con datos a nivel país, que surgen de fuentes de datos secundarias. Por eso motivo hay que pasar por un proceso de armonización de modo, que asegure la calidad y completitud de los datos, como elemento fundamental de los que se conoce como *investigación reproducible*. Eso permite que otras investigadoras y otros investigadores, puedan replicar los resultados al acceder a los mismos repositorios, que habitualmente son portales internacionales que publican datos estadísticos del área de la salud, como la OMS, el Banco Mundial o los propios institutos de estadística o ministerios de salud de cada país. Este proceso de armonización que garantiza la reproducibilidad tiene como una etapa fundamental el transparentar el proceso de identificación de datos faltantes y cualquier modificación que se haga al imputar y permitir tener datos completos, que amplía el uso de diferentes técnicas estadísticas. En este trabajo para un grupo de tasas de vacunación se muestra todo el proceso seguido que incluye visualización y varios métodos de imputación que se adecúan a la naturaleza de los datos, para 4 países del cono sur para un período de 20 años.

Keywords: Armonización; datos faltantes; imputación; investigación reproducible; visualización.

1. Introducción

En los estudios epidemiológicos con diseño ecológicos, es práctica habitual tener que trabajar con datos a nivel país, que surgen de fuentes de datos secundarias. Por eso motivo hay que pasar por un proceso de armonización de modo, que asegure la calidad y completitud de los datos, como elemento fundamental de los que se conoce como *investigación reproducible*. En general los datos de fuentes secundarias, no siempre tienen datos del todo completos e incluso la calidad de los mismos no siempre excelente. Parte de la explicación de esa debilidad se debe al origen de los datos que luego esos portales publican. O bien son las propias agencias que imputan o reportan datos promedios de períodos

pasados o sencillamente lo que divulgan es lo que recibieron y aparecen los datos faltantes y/o anómalos. Sin importar lo que finalmente se produzca al liberar los datos debe asegurarse que al acceder a los repositorios sea transparente el proceso de armonización que garantice la reproducibilidad, [1], [2], [3], [4], [5]. En esta sección se presentan las diferentes etapas que permiten establecer un flujo de trabajo como se detalla a continuación:

- ETAPA 1 - Armonización de los datos (previo al procesamiento de los mismos) y preparación del proyecto en el software a utilizar.
- ETAPA 2 - Implementación del sistema de información con una interface gráfica para la descarga de datos de fuentes de datos secundarias.

- ETAPA 3 - Análisis exploratorio y selección de variables.
- ETAPA 4 - Visualización de datos faltantes.
- ETAPA 5 - Imputación de datos faltantes.
- ETAPA 6 - Visualización interactiva (R Shiny).

2. Material y Métodos

2.1. Materiales. En esta sección dada la naturaleza del trabajo que consiste en usar fuentes de datos secundarias se presenta los datos disponibles, donde se considera la cantidad de variables, sus definiciones de donde se extraen, como parte del fluxograma presentado en la sección anterior.

2.1.1. Bloque de vacunas. A continuación se listan todas las vacunas inicialmente consideradas en el trabajo. Hay que tener en cuenta que se trabaja con la información que corresponde a 20 años de 4 países (**Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay**), por lo cual el bloque de vacunas originalmente debería tener 1520 registros (19*20*4). Sin embargo faltan registros, hay 1360 observaciones por lo que de ese bloque de 19, teniendo en cuenta la falta de información para este trabajo sólo se considerarán 7 patologías inmuno-prevenibles a través de las tasas que corresponden a las mismas y del cual se crea un bloque que se denomina **BRV**, por Bloque Reducido de Vacunas.

- HEPB3: Hepatitis B; tercera dosis
- HIB3: Haemophilus influenzae tipo b; tercera dosis
- POL3: Polio; tercera dosis
- DPT1: Difteria, Pertusis, Tétanus; primera dosis
- MCV1: Sarampion, primera dosis
- MCV2: Sarampion; segunda dosis
- DPT3: Difteria, Pertusis, Tétanus; tercera dosis

2.2. Metodología. La metodología que se utiliza luego de la armonización de los datos, consiste en el análisis en 3 dimensiones

- Análisis de la calidad de los datos y de datos Faltantes (ver sección 2.2.1).
- Imputación de los datos faltantes (ver sección 2.2.5).
- Análisis estadístico de la información los datos armonizados y luego imputados mediante diferentes aproximaciones metodológicas.

2.2.1. Datos faltantes para bloque de vacunas. Se cargan los datos estructurados en formato largo, es decir que se tiene una tabla de datos con 80 observaciones correspondientes a los 4 países estudiados en el período de tiempo 2000 a 2019. En esta parte de la preparación de datos se usa el software R [6] con librerías como `psych` [7], la interface `Rstudio` [8], con `readxls` [9] y `knitr` [10]. Es importante recordar que en la sección 2 se consignó que se iba a trabajar con el bloque reducido de vacunas (denominado de aquí en más **BRV**).

Se crea para el análisis el bloque reducido de vacunas y los indentificadores de países y los años. A continuación se muestran los primeros 6 registros de la tabla para 10 años, es decir parados en 2019 10 años hacia atrás.

#anio	pais	HEPB3	HIB3	POL3	DTP1	MCV1	MCV2	DTP3
#2010	argent.	94	94	95	95	105	94	94
#2011	argent.	91	91	93	94	95	91	91
#2012	argent.	91	91	90	94	94	89	91
#2013	argent.	94	94	90	94	94	83	94
#2014	argent.	94	94	92	98	95	96	94
#2015	argent.	94	94	93	94	89	87	94

En cambio si se considera los 20 años se muestran los primeros 6 registros de la tabla.

#	anio	pais	HepB3	Hib3	Pol3	DTP1	MCV1	MCV2	DTP3
#	2000	argent.	NA	83	88	88	91	56	83
#	2001	argent.	NA	83	85	92	89	56	83
#	2002	argent.	66	93	94	NA	95	NA	93
#	2003	argent.	90	96	95	NA	97	80	96
#	2004	argent.	73	98	91	96	99	93	98
#	2005	argent.	88	98	95	93	110	88	98

Si bien se efectúa el análisis para los 10 últimos años y para los 20 años, por un tema de extensión solo se presentan los resultados para 20 años.

2.2.2. Análisis de bloques de vacunas en los 20 años (2000-2019). En la presente sección se analizan los datos correspondientes a los 20 años de análisis y se visualizan los datos faltantes. Se utiliza, para identificar los patrones de datos faltantes, la librería `naniar`, [11].

##	vars	n	media	min	max
##	HEPB3	3 68	88.40	66	96
##	HIB3	4 76	89.34	55	98
##	POL3	5 79	89.65	71	97
##	DTP1	6 77	91.32	67	100
##	MCV1	7 79	91.14	66	110
##	MCV2	8 57	81.60	28	110
##	DTP3	9 80	89.92	72	98

A partir de la Figura 1 se puede decir que para el período de 20 años, nuevamente la vacuna MCV2 es la que tiene mayor cantidad de valores ausentes.

En la Figura 2 por un lado se puede ver cómo es el patrón de no respuesta por país, la vacuna **MCV2** tiene casi un 30% de valores ausentes que le corresponden principalmente a Uruguay.

Fig. 1. Datos faltantes por vacuna para 20 años.

Por otro lado, se pueden ver las observaciones cuyos valores están por arriba de 100 %, siendo la vacuna que tiene más valores anómalos **MCV1**.

Fig. 2. Datos faltantes y valores por encima de 100 % por observación país año para 20 años.

A fin de investigar si existe un patrón para las observaciones por debajo del umbral 90 %, se crea la Figura 3, la cual muestra que nuevamente Paraguay, en los 20 años, es el país con inmunización insuficiente y solo para **MCV2**, Argentina y Chile muestran baja inmunización.

Fig. 3. Datos faltantes y valores por debajo del umbral de 90 % por observación país año para 20 años.

Tal como muestra la Figura 4, las correlaciones entre las vacunas siguen siendo todas positivas.

Fig. 4. Correlación cruzada para variables de vacunas para 20 años.

Fig. 5. Patrón de respuesta por variable en el tiempo, para período 20 años.

1

Fig. 6. Patrón de respuesta por variable en cada país, para período 20 años.

2.2.3. Exploración de otros patrones para 20 años.

Para el período de 2010 a 2019, la Figura 7 muestra que Uruguay es el país con mas valores faltantes que se producen a lo largo de los 10 años.

Fig. 7. Casos acumulados con valores faltantes para 10 años.

Al ampliar la ventana temporal y considerar de 2000 a 2019 (Figura 8), Argentina es el país con menos valores faltantes, seguidos por Chile y Paraguay que concentra los sin datos en los primeros años, mientras que Uruguay muestra que solo en 5 años tiene valores completos, siendo esto para la última parte del período y donde la vacuna que mas valores ausentes presenta como se vió en secciones anteriores es **MCV2**.

Fig. 8. Casos acumulados con valores faltantes para 20 años.

En función de lo observado en las diferentes figuras se destaca que:

- En general hay más valores ausentes al considerar el período de 20 años, concentrados en (2010 – 2019).
- Paraguay es el país con menor vacunación en la mayoría de las vacunas, por debajo del 90 %.
- Las tasas muestran correlación lineal positiva.

A partir de los resultados encontrados se puede decir que:

- Hay que truncar a 100 las tasas por arriba de ese valor, en este caso son **MCV1**, **MCV2** y **DTP1**.

- Hay que imputar **MCV2** para varios años en Uruguay y para esa vacuna Argentina es el que tiene casi la información completa.
- Hay que imputar para los últimos 2 años de Uruguay en las variables **HEPB3**, **HIB3**, **MCV1**, **MCV2**, mientras que esa misma imputación hay que hacerla en Chile a comienzo de período.
- **DTP3**, **MCV1** y **POL3** no tienen datos faltantes, salvo un año en Paraguay.

2.2.4. Propuestas de Imputación. Se presentan a continuación algunas propuestas de como tratar los datos faltantes que son:

- Método univariado **Hotdeck**, estratificado por país. Es decir que la imputación de los datos faltantes en cada variable depende solamente de los valores en esa variable y en ese país, **y no considera los datos de los otros países**. El mecanismo de imputación consiste en detectar cuando se presenta para un año y país determinado, un dato o datos faltantes y recibir un donante, que es el último dato disponible. La función *hotdeck* pertenece a la librería VIM, [12].
- Método univariado de tipo **kNN**. La función kNN de la librería VIM hace una k-Imputación del vecino más cercano basada en una variación de la distancia de Gower (Gower 1971) para variables numéricas, categóricas, ordenadas y semicontinuas. En este caso se fija un radio de tamaño *k* que permite considerar las observaciones que se aglomeran, de acuerdo a las distancias entre cada fila (recordar que son cada año en un país). Dado que los resultados son muy similares a los encontrados para hotdeck no se considera esta versión de imputación, [12]. Al igual que el método hot-deck, el método de *k* vecinos más cercanos se basa en la observación de valores donantes, es decir que utiliza una agregación de los *k* valores más cercanos como valor imputado y el tipo de agregación depende del tipo de variable. El cálculo de la distancia para definir los vecinos más próximos se basa en una extensión de la distancia de Gower, siendo la distancia entre dos observaciones la media ponderada de las contribuciones de cada variable, donde el peso debe representar la importancia de la variable, por lo tanto, la distancia entre la *i*-ésima y la *j*-ésima observación puede definirse como

$$d_{i,j} = \frac{\sum_{k=1}^p w_k \delta_{i,j,k}}{\sum_{k=1}^p w_k} \quad (1)$$

donde w_k es la ponderación y $\delta_{i,j,k}$ la contribución de la variable *k*. Esta última se computa como una distancia que se reescala con la siguiente expresión

$$\delta_{i,j,k} = \frac{|x_{i,k} - x_{j,k}|}{r_k} \quad (2)$$

donde r_k es el rango de la variable k .

- Método multivariado con la función y librería Amelia. Este utiliza un algoritmo EM (espectativa-maximización) y bootstrap, además permite no sólo trabajar con más de una tabla de datos imputada por bloque sino también considerar los datos como si fueran de panel (que es el caso). Al ser un método multivariado no es lo mismo que se considere solamente la matriz que tiene datos faltantes por bloque, que si se considera un bloque en su totalidad, [13], [14], [15], [16]. Como resultado de la imputación al ser solución de un algoritmo de tipo EM (espectativa-maximización) y bootstrap se tiene una serie de tablas imputadas que luego deben ser promediadas. Una característica de este método es que supone distribución normal multivariada.

2.2.5. Imputación para vacunas. A partir del estudio de los datos faltantes los posibles mecanismos de imputación son:

- Escenario 1: si falta en t , imputar por la media de $t - 1; t + 1$ si es posible.
- Escenario 2: imputar por le media del período.
- Escenario 3: probar algún mecanismo de imputación de tipo Missing Completely at Random (MCAR), Missing at Random (MAR), Missing not at Random (MNAR). En particular decidir si se procede a hacer imputación univariada o multivariada (con los métodos presentados en sección 2.2.4) y también considerar un mecanismo de imputación que tenga en cuenta que se trata de datos de panel.

Se considera el BRV

#	anio	pais	HEPB3	HIB3	POL3	DTP1	MCV1	MCV2	DTP3
#	2010	argent.	94	94	95	95	105	94	94
#	2011	argent.	91	91	93	94	95	91	91
#	2012	argent.	91	91	90	94	94	89	91
#	2013	argent.	94	94	90	94	94	83	94
#	2014	argent.	94	94	92	98	95	96	94
#	2015	argent.	94	94	93	94	89	87	94

Los valores que resumen las 7 tasas muestran 2 tasas con la mitad de los datos.

##	vars	n	mean	min	max	
##	HEPB3	1	39	88.54	73	96
##	HIB3	2	39	88.54	73	96
##	POL3	3	40	88.15	71	96
##	DTP1	4	40	91.33	73	100
##	MCV1	5	39	89.54	66	105
##	MCV2	6	36	82.81	60	101
##	DTP3	7	40	89.10	73	96

Si se considera el período más largo, se ve que hay años donde no hay valores para Argentina.

#	anio	pais	HEPB3	HIB3	POL3	DTP1	MCV1	MCV2	DTP3
#	2000	argent.	NA	83	88	88	91	56	83
#	2001	argent.	NA	83	85	92	89	56	83
#	2002	argent.	66	93	94	NA	95	NA	93
#	2003	argent.	90	96	95	NA	97	80	96
#	2004	argent.	73	98	91	96	99	93	98
#	2005	argent.	88	98	95	93	110	88	98

##	vars	n	mean	min	max	
##	HEPB3	1	68	88.40	66	96
##	HIB3	2	76	89.34	55	98
##	POL3	3	79	89.65	71	97
##	DTP1	4	77	91.32	67	100
##	MCV1	5	79	91.14	66	110
##	MCV2	6	57	81.60	28	110
##	DTP3	7	80	89.92	72	98

2.2.6. Truncamiento de datos anómalos. En esta sección se modifican los datos de vacunas que superan el 100 %, ya que no puede haber una tasa de vacunación superior a dicho número, el valor en estos casos es truncado por 100 %.

vars	n	media	min	max	
HEPB3	1	68	88.40	66	96
HIB3	2	76	89.34	55	98
POL3	3	79	89.65	71	97
DTP1	4	77	91.32	67	100
MCV1	5	79	90.91	66	100
MCV2	6	57	81.40	28	100
DTP3	7	80	89.92	72	98

2.2.7. Identificación y Visualización de datos faltantes para BRV. Para el análisis y visualización de los datos faltantes se usa la librería naniar [11] y VIM [12].

Fig. 9. Patrones de respuesta para bloques de Vacunas.

La Figura 9 muestra, por un lado la proporción de datos faltantes (parte derecha) y por otro lado las distintas combinaciones de variables (vacunas en este caso) con datos faltantes y su proporción en el total (parte izquierda de la figura). A modo de entender mejor esta última, se

detallan algunos casos. Hay observaciones (país-año) que no tienen ningún NA, por lo que la primer fila de la figura de la izquierda esta completa de rectángulos celestes, a su vez se observa que esto es lo que sucede en la mayoría de las observaciones ya que la barra del final de la fila es la de mayor tamaño. Le sigue la fila donde el único rectángulo rosado es en la variable MCV2, indicando que hay observaciones donde el único valor que falta es en la variable MCV2. En el otro extremo, se observa la última fila en la cual las variables HEPB3, HIB3, MCV1 y MCV2 están pintadas de rosado, lo que quiere decir que hay observaciones con datos faltantes en esas 4 variables, pero son los casos que menos se observan ya que la barra del final es la más chica.

Se muestra a continuación la cantidad de valores faltantes para cada una de las 7 vacunas. Como ya se vio en la sección de valores faltantes de vacunas, MCV2 es la que tiene más (23 observaciones).

```
##
## Missings per variable:
## Variable Count
## HEPB3 12
## HIB3 4
## POL3 1
## DTP1 3
## MCV1 1
## MCV2 23
## DTP3 0
##
## Missings in combinations of variables:
## Combinations Count Percent
## 0:0:0:0:0:0:0 50 62.50
## 0:0:0:0:0:1:0 15 18.75
## 0:0:0:1:0:0:0 1 1.25
## 0:0:0:1:0:1:0 1 1.25
## 0:0:1:0:0:0:0 1 1.25
## 1:0:0:0:0:0:0 4 5.00
## 1:0:0:0:0:1:0 3 3.75
## 1:0:0:1:0:1:0 1 1.25
## 1:1:0:0:0:0:0 1 1.25
## 1:1:0:0:0:1:0 2 2.50
## 1:1:0:0:1:1:0 1 1.25
```

Esta última tabla, refleja lo mostrado en la Figura anterior pero agrega la información de cuantas observaciones tienen valores faltantes en determinado conjunto de vacunas.

Hay 50 observaciones (país-año) que no tienen NA en ninguna observación. Le siguen 15 observaciones que sólo tienen NA en la columna 8, teniendo en cuenta la figura anterior, se ve que corresponde a la vacuna MCV2.

Aquí se muestra para cada variable, el promedio de datos consecutivos con NA. En HEPB3, en promedio hay 3 observaciones seguidas sin dato.

```
# HEPB3 3
# HIB3 2
# POL3 1
# DTP1 1.5
# MCV1 1
# MCV2 3.83
# DTP3 0
```

2.2.8. Imputación por Hotdeck para BRV. Partiendo de los datos, donde ya se identificaron los valores faltantes, luego de aplicar el método de *hotdeck* los resultados son:

Tabla 1. Valores imutados por método hotdeck.

Tasa	n	media	min	max	Estado
HEPB3	68	88.40	66	96	Orig.
HEPB3	80	88.67	66	96	Impu
HIB3	76	89.34	55	98	Orig.
HIB3	80	89.06	55	98	Impu
POL3	79	89.65	71	9	Orig.
POL3	80	89.61	71	97	Impu
DTP1	77	91.32	67	10	Orig.
DTP1	80	91.30	67	100	Impu
MCV1	79	90.91	66	10	Orig.
MCV1	80	90.97	66	100	Impu
MCV2	57	81.40	28	10	Orig.
MCV2	80	83.89	28	100	Impu
DTP3	80	89.92	72	9	Orig.
DTP3	80	89.92	72	98	Impu

2.2.9. Imputación por kNN. Se imputa por el método *kNN*, fijando un radio de 5 para el tamaño de los grupos, es decir se consideran las distancias entre los 4 vecinos más cercanos. Al igual que el método *hot-deck*, el método de *k* vecinos más cercanos se basa en la observación de valores donantes, es decir que utiliza una agregación de los *k* valores más cercanos como valor imputado. Nuevamente, en la Tabla 2 se puede ver algunas estadísticas de las variables vacunas antes y después del proceso de imputación pero esta vez mediante *kNN*, donde se vuelve a observar que en general las medias no se modifican sustancialmente.

En la Figura 10 que sigue se puede ver la comparación de la imputación para la tasa MCV2 usando 2 métodos univariados.

En la Figura 11 que sigue se puede ver la comparación de la imputación para la tasa HEPB3 usando 2 métodos univariados.

Tabla 2. Valores imputados por método *kNN*.

Tasa	n	media	min	max	Estado
HEPB3	68	88.40	66	96	Orig.
HEPB3	80	88.79	66	96	Impu
HIB3	76	89.34	55	98	Orig.
HIB3	80	89.24	55	98	Impu
POL3	79	89.65	71	9	Orig.
POL3	80	89.45	71	97	Impu
DTP1	77	91.32	67	10	Orig.
DTP1	80	91.54	67	100	Impu
MCV1	79	90.91	66	10	Orig.
MCV1	80	90.96	66	100	Impu
MCV2	57	81.40	28	10	Orig.
MCV2	80	83.06	28	100	Impu
DTP3	80	89.92	72	9	Orig.
DTP3	80	89.92	72	98	Impu

2.2.10. Imputación multivariada para MCV2.

Antes de hacer el procedimiento de imputación multivariada con la librería Amelia, hay que fijar la restricción de acotar las tasas al recorrido [0, 100].

En la Figura 12 se muestra la densidad observada (color azul) y estimada (color rojo) para la variable *MCV2* que era la que tenía mayor cantidad de datos a imputar. Luego, se observan los gráficos de los valores de los datos observados (color negro) y los imputados junto con su intervalo de confianza (color rojo), en cada uno de los 4 países, para la variable mencionada, *MCV2*.

Fig. 12. Comparación de densidades globales para *MCV2* imputación múltiple.

Recordando que las tasas de vacunación que componen el bloque *BRV* se pueden ver como datos de panel, es importante ver el resultado que produce la imputación multivariada, por lo cual se muestran en lugar de las densidades, los valores imputados para cada país, pero tomando como que las 7 tasas son una variable aleatoria multivariada de dimensión $p = 7$ y cuya estructura se incorpora al paso del tiempo. Para eso cuando hay una imputación aparece un segmento rojo que no solo representa cuando hay un valor imputado, sino una cota del error de imputación a través de un intervalo de confianza, como aparece en las figuras 13, 14, 15.

Fig. 10. Comparación de densidades globales para *MCV2* imputación univariada.

Fig. 11. Comparación de densidades globales para *HEPB3* imputación univariada.

Fig. 13. Imputación para *MCV2* para Argentina.

Finalmente, se muestran las densidades observadas (color azul) y estimadas (color rojo) para las restantes 6 variables imputadas del bloque vacunas.

2.2.11. Imputación multivariada para HEPB3.

Dado que *HEPB3* es la segunda vacuna, junto con *MCV2*, con más cantidad de datos faltantes, se evalúa hacer

Fig. 14. Imputación para MCV2 para Chile.

la imputación multivariada de la misma en la presente sección. En este caso puede verse en la Figura 17 que la densidad de la variable imputada, sigue siendo bimodal con un corrimiento hacia el centro, donde se ve el peso que tiene Paraguay.

Fig. 17. Comparación de densidades globales para **HEPB3** imputación múltiple.

Fig. 15. Imputación para MCV2 para Paraguay.

Fig. 18. Imputación para **HEPB3** para Uruguay.

Fig. 16. Imputación para MCV2 para Uruguay

Fig. 19. Imputación para **HEPB3** para Chile.

Antes de decidir con cual de los métodos trabajar, se presentan las comparaciones de las tasas imputadas por Hotdeck y kNN , en las figuras 22 y 23 para MCV2 y HEPB3 respectivamente.

Fig. 20. Imputación para **HEPB3** para Paraguay.

Fig. 21. Imputación para **HEPB3** para Uruguay.

Fig. 23. Comparación de series imputadas de HEPB3

Estas a su vez se deben comparar con las figuras 13, 14, 15 y 16 para MCV2 y 18, 19, 20 y 21 para HEPB3, las cuales muestran la imputación multivariada.

2.2.12. Conclusiones y pasos a seguir con la imputación de BRV. Teniendo en cuenta las densidades de las imputaciones univariadas, que aparecen en las figuras 10 y 11 hechas con los métodos hotdeck y kNN , se encuentra que:

- Para el caso de **HEPB3** el ajuste es bastante bueno, mientras que para **MCV2** (variable con mas cantidad de datos faltantes) ambos métodos tienden a acentuar los 2 modos de la densidad.
- Cuando se evalúa la performance del método multivariado se ve en las Figuras 13 y 16 que el ajuste entre lo observado y lo imputado es más bajo. Sobre todo para el caso de **MCV2** que tiende a concentrar a nivel global los datos en un rango de [80, 100]. Si se evalúa como queda a nivel de cada país para el caso de **MCV2**, dado que son en los extremos de la serie y a comienzos de la misma para Chile y Paraguay, los valores imputados oscilan con mucha variabilidad en el rango [70, 100] y donde Uruguay tiene un valor imputado en media que casi no varía en los primeros 10 años.

Fig. 22. Comparación de series imputadas de MCV2

- Por otra parte los valores imputados mediante el método multivariado quedan posicionados en cada serie, rompiendo para alguna tasa la tendencia con la que viene fluctuando, tal es el caso para Argentina para HEPB3.
- Para el caso de HEPB3 al ser menor la cantidad de datos faltantes, la variabilidad local (por país) también baja y donde el aspecto a rescatar es que en los extremos de la serie al comienzo del período, en la imputación para Paraguay crece la tasa, mientras que en Chile se ve un descenso de la tasa.

Por estos motivos y teniendo en cuenta las comparaciones que surgen de las tasas imputadas, se opta por considerar la siguiente estrategia:

- Comenzar imputando mediante el mecanismo de *kNN*, que es el que parece generar menos oscilaciones en el período.
- Luego imputar mediante Hotdeck y Amelia.
- Finalmente comparar los resultados de los clústeres obtenidos según cada uno de los 3 métodos propuestos.
- Otra opción a considerar es generar una matriz de datos producto de la combinación de métodos, es decir utilizar el método que mejor se ajuste en cada variable y país.

Referencias

- [1] Peng, R. D. 2009 . Reproducible research and Biostatistics, *Biostatistics* **10**(3): 405–408.
<https://doi.org/10.1093/biostatistics/kxp014>
- [2] Gandrud, C. 2015 n.d. . *Reproducible Research with R and R Studio*.
- [3] Gandrud, C., 2019 Reproducible research with r and rstudio.
<https://github.com/christophergandrud/Rep-Res-Book>
- [4] Glennie, R. , 2021 Reproducible research with r and rstudio (3rd edition) by christopher gandrud, *Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics* **26**(1): 128–129.
<https://doi.org/10.1007/s13253-020-00418-y>
- [5] Kohrs, F. E. and Auer, S., Bannach-Brown, A., Fiedler, S., Haven, T. L., Heise, V. Weissgerber, T. L. 2023 . Eleven strategies for making reproducible research and open science training the norm at research institutions., *techreport*.
- [6] R Core Team 2022 . *R: A Language and Environment for Statistical Computing*, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
<https://www.R-project.org/>
- [7] Revelle, W. 2022 . *psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research*, Northwestern University, Evanston, Illinois. R package version 2.2.9.
<https://CRAN.R-project.org/package=psych>
- [8] RStudio Team 2020 . *RStudio: Integrated Development Environment for R*, RStudio, PBC., Boston, MA.
<http://www.rstudio.com/>
- [9] Wickham, H. Bryan, J. 2022 . *readxl: Read Excel Files*. R package version 1.4.1.
<https://CRAN.R-project.org/package=readxl>
- [10] Xie, Y. 2015 . *Dynamic Documents with R and knitr*, 2nd edn, Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida. ISBN 978-1498716963.
<https://yihui.org/knitr/>
- [11] Tierney, N., Cook, D., McBain, M. Fay, C. 2021 . *nanianr: Data Structures, Summaries, and Visualisations for Missing Data*. R package version 0.6.1.
<https://CRAN.R-project.org/package=nanianr>
- [12] Kowarik, A. Templ, M. 2016 . Imputation with the R package VIM, *Journal of Statistical Software* **74**(7): 1–16.
- [13] Dempster, A., Laird, N. M. Rubin, D. 1977 . Maximum likelihood estimation from incomplete data via the em algorithm, *Journal of the Royal Statistical Society* **39**: 1–38.
- [14] King, G., Tomz, M. Wittenberg, J. 2000 . Making the most of statistical analyses: Improving interpretation and presentation, *American Journal of Political Science* **44**(2): 341–55.
- [15] Honaker, J. King, G. 2010 . What to do about missing values in time series cross-section data, *American Journal of Political Science* **54**(2): 561–81.
- [16] Honaker, J., King, G. Blackwell, M. 2011 . Amelia II: A program for missing data, *Journal of Statistical Software* **45**(7): 1–47.